

প্রচার যুদ্ধের শ্রেণীস্বার্থ

আলোচক: অঞ্জন বেরা

প্রোপাগান্ডা অ্যান্ড দ্য পাবলিক মাইন্ড — নোয়াম চমস্কির সঙ্গে ডেভিড বারনুমিয়ানের সাক্ষাৎকার। দিল্লি : মাধ্যম বুক্‌স, ২০০১। দাম-২৫০ টাকা

“পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষের, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, নিজেদের অর্থনৈতিক নীতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁরা গ্রহীতার ভূমিকায়। ওয়াশিংটনে আমলারা তাঁদের অর্থনৈতিক নীতি চালান। তথাকথিত ঋণ সঙ্কটের ফলেই এটা হয়েছে, যে সঙ্কট কোনো অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, এক ধরনের মতাদর্শগত নির্মাণ। ... অর্থাৎ, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের নেই ন্যূনতম গণতন্ত্র।”

— এ কথা নোয়াম চমস্কির। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে যিনি সাম্রাজ্যবাদ, ধনতান্ত্রিক অনাচার, অসাম্য আর বিবেকহীন নিপীড়নের বিরোধিতায় ক্লান্তিহীন। চমস্কি মার্কসবাদী নন, ধনতন্ত্রের মূলোৎপাটনের সংগ্রামের সাথীও নন। কিন্তু এই বিদ্বান মানুষটি এক আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে বিশুদ্ধ দরদী মন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নেমে এসেছেন জনতার মাঝে, বারবার।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক চমস্কি মূলত ভাষাবিজ্ঞানী। ভাষা বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর গবেষণার প্রভাব যুগান্তকারী। যদিও তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তবে, বোধহয় ভাষা বিজ্ঞানের সূত্রেই, চমস্কির প্রতিবাদী লেখায় ও ভাষণে জনমত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ব্যাপক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এডওয়ার্ড হারম্যানের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট’ হয়তো এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিচিত। বহু পূর্জি-পোষিত পশ্চিমী মিডিয়ার প্রতারণামূলক নীতিকে নশ্ব করে দেওয়া সে বই এখনকার পাঠকের কাছেও যথেষ্ট পরিচিত। ‘প্রোপাগান্ডা মডেল’ বিষয়ক অসামান্য আলোচনার সূত্রে তা মিডিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

কিন্তু ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট’ সংক্রান্ত বইটিতেই শুধু নয়, সাম্প্রতিককালে ‘ডেটারিং ডেমোক্রেসিস’, ‘পাওয়ার্‌স্ অ্যান্ড প্রসপেক্টিভ্‌স্’ এবং ‘প্রফিট ওভার পিপল্‌’-এর মতো সব কটি বইয়েই চমস্কি আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন ‘প্রোপাগান্ডা’ এবং ‘জনমত’ নিয়ন্ত্রণের, জনমতের ওপর দখলদারির বিষয়টিকে। কীভাবে অসাম্যের সম্প্রসারণে জনমত নিয়ন্ত্রণ তার ভূমিকা কায়ম করে। সেদিক থেকে ‘প্রোপাগান্ডা অ্যান্ড দ্য পাবলিক মাইন্ড’ গ্রন্থটিতে অনেক বিস্তারিতভাবে চমস্কিকে পাওয়া যায়। একচেটিয়া বহুজাতিক পূর্জি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার শ্রেণী রাজনীতিকে তাঁর মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন চমস্কি।

আলোচ্য বইটি চমস্কির লেখা বই নয় — তাঁর সঙ্গে কথোপকথন। ডেভিড বারসুমিয়ানের নেওয়া চমস্কির একাধিক সাক্ষাৎকার। ফর্মের দিক থেকে চমস্কির এই বইটিতে চমস্কিকে স্বমেজাজেই পাওয়া যায়। তবে বারসুমিয়ান এই বইয়ে চমস্কির শুধু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না। সঠিক প্রেক্ষাপটে একটার পর একটা বিষয়কে যেভাবে তিনি উত্থাপন করেছেন তাতে এই বইটি যথার্থ অর্থেরই হয়ে উঠেছে একটা যৌথ সৃষ্টি। সাক্ষাৎকার ভিত্তিক এরকম একাধিক গ্রন্থ তিনি আগেও লিখেছেন — ইকবাল আহমদ এবং হাওয়ার্ড জিনের সাক্ষাৎকার নিয়ে। কলেরাড়োর বাসিন্দা বারসুমিয়ান 'অলটারনেটিভ রেডিও'র একজন নিয়মিত প্রযোজক। গত বছরই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রচার বিষয়ে একটি বই — 'দ্য ডিক্রাইন অ্যান্ড ফল অব পাবলিক ব্রডকাস্টিং'। 'প্রোপাগান্ডা অ্যান্ড দ্য পাবলিক মাইন্ড' বইটি চমস্কির প্রধান ভূমিকা সত্ত্বেও যৌথ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে বারসুমিয়ানের নিজস্ব পশ্চাত্পটের সূত্রেই।

আলোচ্য বইটিতে আছে চমস্কির সাতটি সাক্ষাৎকার। ১৯৯৮'র ১০ই মে তে নেওয়া সাক্ষাৎকারটি প্রথম অধ্যায়। সপ্তম সাক্ষাৎকারটি ম্যাসাচুসেটসে নেওয়া — দুহাজার সালের ১২ই জুন।

মধ্য আমেরিকা, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, একমেরক বিশ্ব ব্যবস্থায় ফান্ড ব্যাঙ্ক নিবেশিত নয়া উদারবাদী নষ্টামি, কিউবা, ইজরায়েল-প্যালেস্টিনীয় সংঘাতের পটভূমি, এল সালভাদোরের গণহত্যা, ব্রাজিলের দেউলিয়া অর্থনীতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ফ্রি সোসাইটির প্রচারের পশ্চাতে মার্কিন নাগরিকদের স্বাধিকারের ক্রমসংকোচন, পেট্রোগন, গুয়াতেমালা, পূর্ব তিমোর — এই সময়পর্বের এমন একটাও সমস্যা-সঙ্কট নেই যা চমস্কি-বারসুমিয়ান কথোপকথনে বিশ্লেষিত হয়নি।

চমস্কির বিশ্লেষণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হলো তাঁর অবিচল ভঙ্গি। সব বিষয়ে সবাই তাঁর সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। তার জন্য চমস্কি ব্যগ্রও নয়। কিন্তু না ভাবিয়ে পারে না তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির শীলিত বিন্যাস।

প্রথম সাক্ষাৎকার বা 'আর্কাইভিস্ট ডিকট্রিস' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়টিতে চমস্কি সাধারণভাবে মার্কিন প্রশাসন এবং বৃহৎ মিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে। চমস্কির কথায় — "...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিত্র হাস্যকর। আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসে রেগান প্রশাসনই বাজার পরিচালন নীতির সবচেয়ে বিরোধী ছিল। মার্কিন শিল্পকে বাঁচাতে তারা আমদানির ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বাধা সৃষ্টি করেছিল।" তৃতীয় বিশ্বকে বাজার খুলে দিতে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিজের দেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রিত রাখে তা এমন ভাষায় চমস্কিই বোধহয় বলতে পারেন। 'ইউ-এস টু ওয়ার্ল্ড : গ্রেট আউট অব দ্য ওয়ে' শীর্ষক দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৯৯-র ১লা ফেব্রুয়ারি। ইরাক আক্রমণ, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা, ১৯৮৬-র লিবিয়া আক্রমণ, ফ্রিটন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কীভাবে মার্কিন সরকার রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে চলেছে তা তাঁর স্নেহের সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও পর্যন্ত কীভাবে চমস্কির মাত্র আড়াই মিনিটের বক্তব্য নিয়ে উদ্ভিন্ন ছিল তাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে। চমস্কি বলেছেন, "... unlike every other country that I know of, they insisted that I give them the text in advance so that they could make sure that it would be OK and that it would be precisely two minutes and thirty seconds I wouldn't have a chance to say a word other than what they approved."

এই সাক্ষাৎকারেই এসেছে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মার্কিনী সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ। তীব্র সমালোচনা করেছেন চমস্কি লাতিন আমেরিকায় লিবারেশন থিওলজির বিরোধিতায় ভ্যাটিকানের ভূমিকার।

তৃতীয় সাক্ষাৎকারের (ফর রিজন্স অব স্টেট : ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) এক জায়গায় 'অমন্য ভঙ্গিতেই চমস্কি বলেছেন — "The intellectual class is supposed to be so well trained.

and so well indoctrinated that they don't need a whip. They just react spontaneously in the ways that will serve external power interests, without awareness, thinking they're doing, honest, dedicated work. That's a real trained dog."

একই সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক বেসরকারীকরণের সমালোচনায় তিনি বলেন — "Privatization, when it takes place, will be like anything else in the private sector. A private institution has one goal : maximize profit, minimize human conditions. Because that maximizes profit. ... It's the nature of the system."

আঠারো পৃষ্ঠা জুড়ে দু'হাজার সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি নেওয়া সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম — 'দ্য মিনিং অব্ সিয়াটেল'। ১৯৯৯-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সিয়াটেলের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠক উপলক্ষে নিজরবিহীন গণ-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে চমস্কির মূল্যায়ন। চমস্কির ভাষায় বিক্ষোভ জন্মায়ত ছিল 'প্রকৃতই আন্তর্জাতিক' চরিত্রের। সিয়াটেলের শিক্ষা কী? প্রশ্ন করেছেন বারসুমিয়ান। চমস্কির জবাব — "One lesson is that education and organizing over a long term, carefully done, can really pay off."

এ-বইয়ের সবচেয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দু'হাজার সালের ১০ই এপ্রিল ম্যাসাচুসেটসের লেক্সিংটনে নেওয়া। ৫৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হয়েছে 'লিবারেটিং দ্য মাইন্ড ফ্রম অরথডক্সিস্' শিরোনামে। এর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ভারত সম্পর্কে চমস্কির কথা। আছে ভারত-চীন তুলনা। অমর্ত্য সেন ও তাঁর গবেষণা। নেহরু জমানা। ফান্ড-ব্যাঙ্ক জমানায় ভারতের অবস্থা। এমনকি রাষ্ট্রপতি নারায়ণন সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য।

এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ পরিকল্পনা ও বিন্যাসে। অনেক গভীর ও জটিল বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কথোপকথনের সহজ ভঙ্গিতে পরিবেশিত হওয়ায় পাঠককে তা টেনে নিয়ে যাবে।

আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকায় অনেক সময় মনে হতে পারে, একই প্রশ্ন বারবার আসছে কিনা। কিছুটা হয়তো এসেছেও। কিন্তু সুখপাঠ্য হওয়ায় এসব নজরে পড়ে না।

সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে চমস্কির বিবেকী কণ্ঠকে তুলনামূলকভাবে সস্তায় পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রকাশক 'মাধ্যম বুকস্'কে ধন্যবাদ। খারাপ লাগে, যখন দেখি বাংলা ভাষায় এমন বই নেই। এমন বইকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া, পাঠকদের পড়তে অভ্যস্ত করে তোলারও একটা দায় আছে।